

УДК: 631.4

DENOV TUMANIDA TARQALGAN AYRIM GIDROMORF TUPROQLARDAGI GUMUS MIQDORI

Berdiyev Dilmurod Xolmurodovich

Tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar institute
Qashqadaryo viloyati mintaqaviy bo`linmasining ilmiy ishlar va
innovatsiyalar bo'yicha direktor o`rinbosari

Annotatsiya: Maqolada Surxondaryo viloyatining Denov tumanida gidromorf tuproqlarning tarqalishi, unumdorlik holati va sug'oriladigan o'tloqi, botqoq-o'tloqi, bo'z-o'tloqi tuproqlarning gumuslilik holati to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, mazkur tuproqlarning gumuslilik va unumdorlik darajasini oshirishda tabaqalashtirilgan holda amalga oshirilishi zarur bo'lgan agrotexnik chora-tadbirlar hamda tavsiyalar ham keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: gidromorf tuproqlar, sug'oriladigan yerlar, o'tloqi tuproqlar, bo'z-o'tloqi, ona jins, agrotexnik.

КОЛИЧЕСТВО ГУМУСА В НЕКОТОРЫХ ГИДРОМОРФНЫХ ПОЧВАХ ДЕНОВСКОГО РАЙОНА

Аннотация: В статье представлены сведения о распространении гидроморфных почв, состоянии плодородия и состоянии гумуса орошаемых луговых, болотно-луговых, серо-луговых почв Деновского района Сурхандарьинской области. Также упомянуты агротехнические мероприятия и рекомендации, которые необходимо проводить стратифицированно для повышения уровня гумуса и плодородия этих почв.

Ключевые слова: гидроморфные почвы, орошаемые земля, луговые почвы, серо-луговые, почвообразующие породы, агротехнические

THE AMOUNT OF HUMUS IN SOME HYDROMORPHIC SOILS OF THE DENOVSKY DISTRICT

Abstract: The article presents information on the distribution of hydromorphic soils, the state of fertility and the state of humus in irrigated meadow, marsh-meadow, gray-meadow soils of the Denovsky district of the Surkhandarya region. Also mentioned are agrotechnical measures and recommendations that need to be carried out in a stratified manner to increase the level of humus and the fertility of these soils.

Key words: hydromorphic soils, irrigated land, meadow soils, gray-meadow soils, soil-forming rocks, agrotechnical

Kirish. Tuproq unumdorligini aniqlovchi asosiy omillardan biri uni organik tarkibi (gumus)dir. Tuproqlarning gumus tarkibi uning rangiga, donadorligiga, g`ovakligiga, kimyoviy va biologik xossa-xususiyatlariga ta`sir qiladi, shuningdek tuproqlarning unumdorligi, donadorligi, ularning issiqlik tartiboti, tuproqqa ishlov berishda solishtirma qarshiligi, tuproqning yetilish muddati, yopishqoqligi va boshqalar tuproq tarkibidagi gumus miqdoriga bevosita bog`liqdir. Shu sababdan tuproq tarkibidagi gumus miqdorini aniqlash tuproqni o`g`itlash me`yorini belgilashda, tuproqning unumdorlik holatidan kelib chiqib hosilni taxmin qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Aholining o`sib borayotgan ehtiyojini qondirish uchun yerlardan oqilona foydalanish, ekinlar hosildorligini oshirish talab etiladi.[6] Tuproqlarning unumdorligi esa tarkibidagi chirindi miqdori bilan chamchams bog`liq.

Bugungi kunda ko`plab mamlakatlar qatori Respublikamizning turli tuproq-iqlim mintaqalarida shakllangan va rivojlangan tuproqlarning unumdorligini oshirish, ozuqa elementlari va gumus bilan ta`minlanganlik darajasini oshirish hamda qishloq xo`jalik ekinlarining rivojlanishi va hosildorligiga ta`siri o`rganilmoqda [1;2].

Tadqiqot obyekti va usullari. Surxondaryo viloyatining shimoliy tog` oldi va tog` osti hududlari bo`z tuproqlar mintaqasidan: Denov tumanining “A.Temur” nomli massiv eskidan sug`oriladigan o`tloqi tuproqlari tanlab olingan.

Dala tuz-tekshiruv (solevaya syemka), qiyosiy-geografik, qiyosiy-geokimyoviy, laboratoriya-analitik uslublari, shuningdek olingan ma'lumotlarni ekspert-baholash usullari.

Tuproqning kimyoviy tahlillari qabul qilingan uslublar bo'yicha Ye.V.Arinushkina (1970) hamda O'zPITI (1963, 1977) qo'llanmalari asosida, gumus tarkibi – I.V.Tyurin sxemasida, Ponomareva va Plotnikova modifikatsiyasi (1975) bo'yicha bajarildi. Dala tajribalari O'z PITI (1978) taklif etgan usul bo'yicha olib borildi. Denov tumanida tarqalgan eskidan sug'oriladigan o'tloqi tuproqlarning mexanik tarkibi N.A.Kachinskiyning pipetka usulida aniqlandi [3].

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Denov tumani A. Temur nomidagi massiv hududlarini shimoliy qismi, prolyuvial-lyossimon va uchlamchi davr yotqiziqlarida tashkil topgan, tog' oldi qiya tekisliklarida sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar, xo'jalikni allyuvial-prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan Sangardak daryo yoyilmasining tashqi qismlarida sug'oriladigan o'tloqi, prolyuvial-allyuvial yotqiziqlaridan tashkil topgan Surxondaryoni III terrasasida sug'oriladigan bo'z-o'tloqi, botqoq va botqoq-o'tloqi tuproqlar va allyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan Surxondaryoning I va II terrasalarida sug'oriladigan

botqoq-o'tloqi tuproqlar shakllangan bo'lib, yer osti suvlar 1-2 m atrofida joylashgan.

Sug'oriladigan o'tloqi tuproqlarda gumusli qatlamlar yaxshi ifodalangan. Sug'oriladigan o'tloqi tuproqlardagi gumus miqdori rivojlanish sharoitlari va o'tmishdosh tuproqlar holatiga bog'liq holda haydov qatlamida 0,848% dan 2,326% gacha oraliqda tebranib turadi.

Sug'oriladigan tuproqlarning unumdorlik holatini belgilovchi ko'rsatkichlar orasida eng avvalo tuproqlarning organik tarkibi (gumus)ni ko'rsatish lozim. Chunki gumus tuproq unumdorligini ta'minlovchi eng muhim qismdir. Unda o'simliklarning asosiy oziq elementlari (uglerod, azot, fosfor va boshqalar) bor. Gumus birikmalari va ulrning tuproqda tarqalishi tuproq tipining muhim belgisi hisoblanadi [7]. (jadval).

Denov tumanidagi ayrim sug'oriladigan tuproqlardagi gumus miqdori

Kesma №	Qatlam chuqurligi, sm	Gumus miqdori %	Ta'minlanganligi	Kesma №	Qatlam chuqurligi, sm	Gumus miqdori, %	Ta'minlanganligi
256	0-38	0,848	o`rtacha	261	0-34	1,944	yuqori
	38-50	0,455	past		34-51	1,528	oshirilgan
	50-100	0,275	juda past		51-70	0,859	o`rtacha
257	0-36	1,195	o`rtacha		70-98	0,760	o`rtacha
	36-50	1,034	o`rtacha		98-160	0,627	o`rtacha
	50-73	0,860	o`rtacha		262	0-33	1,374
	73-107	0,721	past	33-58		0,397	juda past
	107-147	0,667	past	58-78		0,793	o`rtacha
	147-190	0,496	past	78-110		-	-
258	0-26	0,896	o`rtacha	264	0-32	2,326	juda yuqori
	26-52	0,693	past		32-43	1,529	oshirilgan
	52-78	0,166	juda past		43-80	1,468	oshirilgan
	78-120	-	-		80-120	1,022	o`rtacha
260	0-28	0,851	o`rtacha		120-160	-	-
	28-40	0,682	past	266	0-27	1,152	o`rtacha
	40-47	0,399	juda past		27-43	0,870	o`rtacha
	47-63	0,299	juda past		43-100	0,333	juda past
					100-150	-	-

Xulosa. Tumanda tarqalgan biz keltirib o`tgan tuproq kesmalarida gumus miqdori turlicha miqdorlarda tarqalgan bo`lib, genetik qatlamlar bo`yicha yuqoridan pastga

tomon kamayib borishi kuzatildi. Haydov qatlamida 0,845 foizdan 2,326 foizgacha, haydov osti qatlamida 0,259% dan 1,529 % gacha tebranib turgani holda, pastki qatlamlarida 1,468% dan 0,166% gacha kamayib borishi ma`lum bo`ldi. Tuproqlarning gumus bilan ta`minlanish tasnifiga ko`ra asosan o`rtacha ta`minlangan (256,257,258,260,266 kesmalar) bo`lib, oshirilgan (262 kesma), yuqori (261 kesma) va juda yuqori (264 kesma) ta`minlangan tuproqlar ham uchraydi.[8]

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Azimboyev S.A. O`zbekistonning janubiy qismi tuproqlari va ularni meliorativ holati. Toshkent, Fan, 1991
2. Axmedov R.A. Surxandarinskaya oblast/ V kn Rejim orosheniya i gidromodulnoye rayonirovaniye Uzbekskey SSR.-Tashkent. Uzbekistan.-1971.
3. Kachinskiy N.A., Metodi mexanicheskogo i mikroagregatnogo analiza pochvi, Izd. AN SSSR, M.-L., 1943.
4. Qo`ziyev R.Q., Abduraxmonov N.Y. Sug`oriladigan tuproqlarning evolyutsiyasi va unumdorligi. Monografiya, Toshkent, «Navro`z» nashriyoti, 2015 y., 212 bet.
5. Kuziyev R.K., Abduraxmonov N.Yu. Tuproq unumdorligi va uni boshqarishning ilmiy asoslari. Monografiya, Toshkent, «Navro`z» nashriyoti, 2017 y., 120 bet.
6. Sobirjon Arifjonovich Azimboyev, Dehqonchilik, tuproqshunoslik va agrokimyo asoslari IQTISOD-MOLIYA nashriyoti, 2006.
7. O`zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
8. J. Sattorov, S. Sidiqov, S. Abdullayev, A. Ergashev, Z. Xaidmuhamedova, Ya. Kulmurodova, U. Qosiraov, N. Akbarov AGROKIMYO darslik, Toshkent 2011